

HAMZA XALQ ERTAKLARI VA QO'SHIQLARINING XASSOS BILIMDONI

Suyunova Malika Mirfozil qizi

ToshDO'TAU tayanch doktoranti

malikasuyunova97gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada Hamza Hakimzoda Niyoziy ijodi, xususan, uning ba'zi she'rlari, xalq kuylariga monand yozilgan lirik asarlari haqida tahliliy fikrlar beriladi. Hamzaning xalq ijodiyotiga naqadar muhabbat qo'ygan shoir ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: xalq tili, murabba, xalq qo'shiqlari, efonya, musaddas, to'rtlik, semiotik tahlil

Abstract. This article provides analytical views on the work of Hamza Hakimzoda Niyazi, in particular, some of his poems and lyrical works written in the style of folk songs. It is emphasized that Hamza was a poet who loved folk art.

Keywords: folk language, murabba, folk songs, euphony, musaddas, quatrain, semiotic analysis

Аннотация. В статье дается аналитический анализ творчества Хамзы Хакимзода Ниязи, в частности, некоторых его стихотворений и лирических произведений, написанных в стиле народных песен. Подчеркивается, что Хамза был поэтом, любившим народное творчество.

Ключевые слова: народный язык, мурабба, народные песни, благозвучие, мусаддас, четверостишие, семиотический анализ

Xalq og'zaki ijodi, ayniqsa, xalq qo'shiqlari shoirlarimiz uchun bitmas-tuganmas ma'naviy ozuq bo'lib, kelgani asarlari uchun xamirturush vazifasini bajargani sir emas. Navoiyda tortib Mashrabgacha, Gulxaniydan Muqimiygacha xalq og'zaki ijodining ta'sirini sezish, xalq ijodida qaror topgan o'xshatish, sifatlash, maqollar, xattoki, xalq qo'shiqlaridagi ba'zi misralarini aynan takrorlanib, she'rlarning ayrim baytlariga singdirilib yuborilganini kuzatamiz. Hamza Hakimzoda Niyoziyning xalq qo'shiqlariga, musiqasiga bu qadar oshno ekanligini akademik Laziz Qayumov uning bolalikdan xalq ijodiyoti namunalariga, ashula-yu musiqaga ulkan muhabbat qo'yganligini ta'kidlaydi: "Hamza yoshligidayoq tengdoshlari Bo'ronboy, Boqijon, Usmonxon, Umar kalla, Marajab, opasi Achaxon, o'rtoqlari Kupiyaxon, Abdujalil kabilarni hovliga yig'ib, o'zi o'qigan Navoiy, Muqimiy kabi shoirlarning she'rlarini maqomga solib, qo'shiq qilib aytib, o'rtoqlarini o'yinga solib, ularga ashulalar

o'rgatgan... Hamzaning jiyani Meliboy Abdullayevning onasi xotiralari asosida ma'lumot berishicha, yosh Hamza o'zi to'qigan kuylarning eng yaxshilarini shu mahalladagi Qosim iyak laqabli va usta Marasub naychi ismli san'atkorlarga chaldirib eshitishni yaxshi ko'rgan. "Masnaviy", Hofiz, Bedil, Yusuf Ahmad, Baqirg'oniy ... kabi she'riy risolalarni ota-onalariga o'qib berganini Hamza avtobiografiyasida ta'kidlab o'tadi"⁷²

Arzimni aytay bodi sabog'a,
 Yetkur salomim gulgun qabog'a.
 Ko'rdim yuzini **ketdim o'zimdin**,
 Tushdim o'shal dam domi qazog'a...
 Qilding Nihoniy ko'p ahd-u paymon,
 Har kim yomondir **soldik Xudog'a**.

Hamza ijodida murabba janrining o'zgacha go'zal namunalarini uchratishimiz mumkin. Murabba xalq og'zaki ijodidagi to'rtliklarga yaqinligi bilan adib ijodini xalq tili va ijodi bilan yaqinlashtiradi. Shuni aytish mukinki, Hamza murabbalari soddaligi, samimiyligi, xalq og'zaki ijodi namunalariga xos bo'lgan o'ziga xos tasviriy yo'sini bilan diqqatni jalb qiladi. Albatta, ularning tub manbasi bo'lgan har jihatdan sodda, o'ynoqi xalq poeziyasiga benihoya yaqinligi seziladi. Bu jihatdan shoirning "Hayrona bo'ldim ul qiz bolog'a" murabباسi ajralib turadi. Ushbu murabbada xalq qo'shiqlarida asrlar mobaynida ardoqlanib, kuylanib kelingan otashin muhabbatning nozik jihatlari g'oyatda soddalik, benihoya samimiylik bilan ifoda etilgan. Fikr shunchalik yengil til bilan bayon qilinganki, ularni bir eshtishda ong-u shuurga muhrlash mumkin:

Hayrona bo'ldum ul qiz bolog'a,
 Sarv-u sanubar, qoshi qarog'a,
Ko'rsotib o'zni mandek gadog'a,
 Muncha suxanlar soldi arog'a.

Baytning tasvir uslubiga va tiliga nazar tashlasak xalq tiliga xos birikmalarning badiiy ifodasi o'ziga xos yengil, o'ynoqilik kasb etayotganini guvohi bo'lamiz. Ushbu murabba oshiq holati tasviriga bag'ishlangan bo'lib, murabbada tasvirlangan oshiqning holati ko'z o'ngimizda namoyon eta oladigan darajada realdir. Dastlabki bandlarida mashuqaning muruvvatlariga beparvo qaragan, o'zini hayron qolgan kimsa sifatida his qilgan lirik qahramon go'yo hamma orzulariga Musharraf bo'lgan shaxs sifatida taassurot qoldiradi. Hayrona bo'lgan oshiq dastlab:

Ko'ngli man uchun kuygon **ekan-da**,

⁷² L.Qayumov. Hamza (Ijtimoiy va ijodiy faoliyati haqida ilmiy-badiiy lavhalar). Toshkent. 1989

Qaddiga o'lchab suygon **ekan-da,**
 Manga muhabbat qo'yg'on **ekan-da,**
 Ochti yuzini man mubtalog'a,-

deb xayol qiladi. Hamza lirik qahramonning ana shu shukrona taassurotlarini shunday samimiylilik, soddalik bilan bayon qiladiki, natijada oshiqning ham, mashuqaning ham barcha holati, munosabati va boshqa jihatlari g'oyat ishonarli chiqqan. Murabba bir muncha voqeband xarakterga moyil. Chunki avvaliga qiz bolaning munosabatiga hayron bo'lgan lirik qahramon keyinchalik hijron dardidan qiynala boshlaydi. Uning rohati mashaqqatga aylanadi. Endi shoir lirik qahramon holatini shunday tasvir asosiga quradiki, an'anaviy vositalar bunda hal qiluvchi o'ringa chiqadi. Qo'shiq atamasining tarixi qanchayin sodda tuyilmasin, og'zaki ijodimizdagi bu janr juda murakkab ruhiy kechinmalarni ifodalashga xizmat qiladi. O'qilganda, eshitilganda tushunish oson sezilgan to'rtliklar zammida olam-olam ma'no, murakkab qismat yotadi. Shu bois har qanday qo'shiq bilan tanishganimizda tezlik bilan shoshib xulosa chiqarish to'g'ri bo'lmaydi. Bu tasviriy vositalar esa xalq qo'shiqlari bilan uyg'unlashib ketadi va aniq-tiniq manzara hosil qiladi:

Bir turfa ketmas, dildan xayoli,
 Ul jilva nozi, ul mah visoli,
 Yodimga tushsa Shirin maqoli,
 Oh ursam, uchgay cho'g'lar havog'a.

Hamza ushbu murabbada har bir qahramon hayotning o'zida qanday bo'lsa, shundayligicha tasvirilaydi. Ular tavsifida va talqinida shoir xayoliyligidan ko'ra hayotiylikka intilgan hamda bu yo'lda xalq poeziyasidan madad olgan. Shu sababli ham murabbaning shaklida, uning lisoniy unsurlarida an'anaviy yozma she'riyat ta'siridan ko'ra ko'proq xalq qo'shiqlarida uchraydigan unsurlar ustundir. Hamzashunos olim Laziz Qayumov ta'rificha "Hamza she'riyatining badiiy barkamol namunalari qo'shiqqa aylanib, xalqimizga hanuz estetik zavq bag'ishlamoqda. Uning masallari xalq hikmatlari qatorida yosh avlodni tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Adib qalamiga mansub hajviyalar shu kungacha o'z ta'sir kuchini yo'qotgan emas. Publitsistik asarlari esa uning shuhratiga shuhrat qo'shadi"⁷³. O'zbek xalqi qo'shiq, kuyga nihoyatda oshno xalq. Qo'shiq ota-bobolarimiz va iste'dodli shoirlarimiz tomonidan yaratilib, asrlar mobaynida kishilarni kurashga, mardlikka, vatanparvarlikka, mehnatsevarlikka, do'stlikka, samimiy ishq-muhabbatga, vafodorlikka chorlaydi. Xalq kayfiyatida, uning madaniy va ma'naviy qarashlarida aks

⁷³ L.Qayumov. Olamshumul shoirimiz. Hamza ijodi haqida tadqiqotlar. Toshkent, Fan. 1981

etadi. Hamzaning 1915-1917-yillarda “Milliy ashulalar uchun milliy she’rlar” umumiy sarlavhasi ostida “Oq gul”, “Qizil gul”, “Yashil gul”, “Sariq gul”, “Pushti gul”, “Safsar gul” nomi bilan Qo‘qonda, litografiya usulida bosilgan to‘plamlari o‘zbek she’riyati tarixida yangilik bo‘ldi desak yanglishmaymiz. Chunki bu to‘plamlar she’riyatimiz tarixida faqat qo‘shiq janrida yozilgan asarlarnigina o‘z ichiga olgan va unda har bir asarning aytilish yo‘llari alohida ta’kidlab ko‘rsatilgan birinchi to‘plamlar edi. Qo‘shiq yoza olish uchun ijodkordan ham she’riyat ilmi, ham musiqa ilmi, ham o‘ziga xos zakiylik talab etiladi. Qo‘shiq uchun yozilgan matnda nafaqat so‘zlar va iboralarning o‘z o‘rnida va me’yorida bo‘lishi, hijolar va turoqlarning tengligi, misralar va bandlarning bog‘lanishi, qofiyalarning to‘qligi va jarangdorligigina emas, balki so‘zlarni tashkil etuvchi tovushlarning sifati, akustikasi – eshinishi, balandligi, qisqachozliqligi ham ma’lum estetik-g‘oyaviy funksiyasini bajaradi. She’riyatning boshqa janrlarida yozilgan asarlarda nutq tovushlarining joylashish tartibi, ularning sifatiga ko‘ra takrorlanishi u qadar ahamiyatli emas. Ammo qo‘shiq janrida yozilgan asarlarda unli va undosh, jarangli va jarangsiz tovushlarning joylashishi va ma’lum tartibda takrorlanishi bo‘lmasa, musiqa tushmaydi, unda ritm, emotsiya hosil bo‘lmaydi. Hamza qo‘shiqlarida nutq tovushlarining badiiy roli va vazifalarini o‘rganuvchi hamda o‘rgatuvchi efoniyada qayd etilgan nazariy fikrlarga to‘liq rioya qilingan. Ijodkor qo‘shiqlari matnidan ma’lum g‘oyaviy-badiiy vazifani xalq qo‘shiqlari kabi unli va undosh tovushlarning yakka, qo‘sh va almashish yo‘li bilan takrorlanib kelishiga ko‘plab namunalar keltirish mumkin. Hamzaning ko‘pchilik g‘azallarida xalq og‘zaki ijodiga xos, diologik nutq ifodasi ko‘zga tashlanadi. Uning katta hajmdagi diologik muxammasining yaratilishida xalq aytishuv qo‘shiqlarining ta’siri nihoyatda kuchli ekanligi sezilib turadi. Quyidagi yigit va qiz tomonidan ijro etiladigan aytishuv qo‘shiqlarda Sevishganlarning aql-zakovatda bir-birlaridan qolishmasliklari shart qilib qo‘yiladi. Har ikkala obraz so‘z o‘yinida g‘olib kelish uchun bor mahoratini ishga soladi. Taniqli olim, xalq qo‘shiqlarining yirik tadqiqotchisi, butun umrini xalq qo‘shiqlarini yozib olish, o‘rganish, nashr qilishga bag‘ishlagan fidoyi inson Muzayyana Alaviya mazkur asarlarga: “...oddiy hayot hodisalari tug‘dirgan hissiyotni ifodalagan, kuyga solishga qulay, qisqa, esda qoladigan qofiya, vaznga ega bo‘lgan she’r qo‘shiq bo‘la oladi”⁷⁴, - deb ta’rif beradi. Haqiqatan ham, qo‘shiqning paydo bo‘lishiga bosh sabab inson kayfiyatidagi chuqur iztirob yoki to‘satdan paydo bo‘ladi. Xalq qo‘shiqlaridagi ushbu xususiyatlar shoir she’rlariga o‘ziga xos mahurat bilan ko‘chganki, xalq qo‘shiqlaridagi shakl ko‘rinishiga ijodkorning ichdan kelguvchi

⁷⁴ Алавия М. Кушикларнинг мазмуни ва шакли масаласига дойр / Узбек халк ижоди. - Т.: Фан, 1967.

dardlari yashiringandir. “O‘ziga xos topqirlik, so‘zamollik, hozirjavoblik kabi badihago‘ylikning tarkibiy qismlari lirik qo‘shiqlarning bunday murakkab turini yaratishda yetakchi rol o‘ynaydi”:

Yigit: Sen soy chumchug‘i bo‘lsang,
 Soylarga qarab uchsang.
 Men tog‘ kaptari bo‘lib
 Orqangdan quvib borsam,
 Yor, und ana qilg‘aysan?

Qiz: Sen tog‘ kaptari bo‘lsang,
 Orqamdan quvib borsang,
 Men olg‘ir lochin bo‘lib,
 Changalda olib qolsam,
 Yor, und ana qilg‘aysan?⁷⁵

Qo‘shiq shu tarzda turkum bo‘lib davom etadi. Hamzaning she‘ri beshlik she‘r shakli bilan ham xalq qo‘shiqlarini yodga soladi. Aytish mumkinki, xalq qo‘shiqlari uning donishmandligi maxsuli va o‘z qolipi, mazmun mundarijasiga egadir. Hamza esa aruzning muxammas she‘r shakliga murojaat qiladi. Xalq qo‘shiqlarining shaklini, klassik adabiyotning o‘zgacha jozibasini, ishqiy lirika ruhini ham aks ettirishga harakat qiladi.

Hamza lirikasidan marsiya musaddas ham o‘rin olgan bo‘lib, “Musaddasi motami ma’shuq bar oshiq” (Mashuqaning oshiq haqidagi motam musaddasi) deb nomlanadi. Bizga ma’lumki, adabiyotimiz tarixidagi ilk marsiyalar Mahmud Koshg‘ariyning “Devoni lug‘otit-turk” asarida uchraydi. Xalq marsiyalarining o‘ziga xosligi shundaki, ular sodda, kichik misralarga jo bo‘lgan, marhum xislatlarini eslash, yod etishdan iborat bo‘lgan. Xalq og‘zaki ijodi sarchashmasidan doimo bahramand bo‘lgan yozma adabiyotda ham shu usulda ko‘plab she‘rlar bitilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алавия М. Кушикларнинг мазмуни ва шакли масаласига дойр / Узбек халқ ижоди. - Т.: Фан, 1967.
2. Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди. Тошкент, 1990
3. Қаюмов Л. Оламшумул шоиримиз. Ҳамза ижоди ҳақида тадқиқотлар. Тошкент, Фан. 1981

⁷⁵ O‘zbek xalq og‘zaki poetik ijodi. Toshkent, 1990